

OULUN KAUPUNGINORKESTERI

Orkesterin kokoonpano

I-viulu

PERTTI SUTINEN

I-konserttimestari

II-konserttimestari

avoin

AIRA LINDHOLM

MATTI RIIHOLA

TUULA PUTAALA

II-viulu

OLAVI AHOLA

REIJO HORI

TOIVO TUPPURAINEN

Sittoviulu

EERO SAARELA sooloalto

OLLI RAULAMO

KULLERVO TEPPONEN

virkavapaa

Sello

JOUKO PAAVOLA soolosello

ESKO LAAPAS

SEPPO PARKKONEN

Kontrabasso

ERKKI SILVAMAA

JUSSI JAVAS

Huilu

SIMO SÄILÄNNE

SIMO PAAVOLA

Oboe

NIILO ERONEN

KYÖSTI PELKONEN

Klarinetti

VILHO HUOMO

VALTTER TÖRNE

Fagotti

PENTTI KOSKI

STIG FORSMAN

Käyrätorvi

PERTTI HYNNINEN

ASKO HEROJA

nuotiston hoitaja

LEO PALOSAARI

vak. avustaja

Trumpetti

KEIJO KONTIO

MARKKU KOJO

Pasuuna

PENTTI YLETYINEN

esimies

SAKARI LAMBERG

vak. avustaja

Lyömäsoittimet

OSMO TALONPOIKA

Toimisto Ojakatu 2 puh. 12 332

KONSERTTI

POHJANKARTANOSSA 18. 10. 1972 KLO 19.30

Johtaa STEPHEN PORTMAN

OHJELMA

EINOJUHANI RAUTAVAARA

(1928—)

CANTUS ARCTICUS

— Suo

— Melankolia

— Joutsenet

MUSIIKKITIE TOKONEEN

ESITTELY JA KOKEILU

ERKKI KURENNIEMI

Keksijä

VÄLIIKKA

JEAN SIBELIUS

(1865—1957)

SINFONIA no 5

— Tempo molto moderato — Allegro moderato

— Andante mosso, quasi allegretto

— Allegro molto

SEURAAVA JULKINEN KONSERTTI

POHJANKARTANOSSA 25. 10. 1972 KLO 19.30

Johtaa STEPHEN PORTMAN

Solisti IZUMI TATENO, piano

Einojuhani Rautavaaran Cantus arcticus kantaesitettiin Oulun yliopiston promootiojuhlassa. Cantus arcticus, konsertto linnuille ja orkesterille onkin omistettu "Oulun pohjoiselle yliopistolle". Äänimateriaalinaan Cantus arcticus käyttää orkesteria ja sen lisäksi nauhalta tulevaa, eri tavoin käsiteltyä lintujen laulua. Mistään elektronimusiikista ei voida puhua, koska perimmältään on kyse luonnonäänistä, on oikeampaa käyttää termiä "konkreettinen musiikki". - Teoksessa käytetään lisäksi aleatorisuutta, sattumanvaraisuutta. Paikoin kapellimestari voi irroit-tautua nuottikuvasta ja päättää itse miten ja mitä orkesteri soittaa.

Cantus arcticuksessa on kolme osaa: Suo, Melankolia ja Joutsenet.- Ensimmäinen osa Suo on varustettu eräänlaisella esittämisohjeella: "Ajattelen syksyä ja Tshaikovskia". - Osa alkaa soolohuilun vaativalla stemmalla. Soolon loppupuolella tulee nauhoitus mukaan voimistuen jatku-vasti. Tämän jälkeen alkaa vapaampi jakso, jossa kapellimestari voi to-teuttaa aleatorisuutta. Jaksossa puupuhaltimet matkivat lintujen laulua. Partituuri määrää mitä soittajat soittavat, mutta kapellimestari määrää itse soittimien sisääntulot. Tämän jälkeen jouset esittävät lyyrisen ja surumielisen pääteeman, jota huipentaen kerrataan viidesti. Osan lopussa kapellimestarilla on jälleen päätösvaltaa, hän voi valita lopukkeen ja sen, päättyykö osa H- vai F-duurissa.

Toisessa, Melankolia-osassa tulee orkesteri sisään nauhan oltua päällä minuutin. Tässä nauhassa lintujen osuus on yksilöllinen. Parti-tuurin mukaan tämän minuutin aikana kuulijoille tulisi käydä selväksi, että linnut imitoivat toisiaan. - Tämän jälkeen jouset tulevat sisään. Orkesterin tekstuuri koostuu jatkuvasti vaihtuvista perussoinnuista. Totaalisena keskuksena on a-molli, Puhaltimet tulevat sisään nousevan skaalan omiasella lyhyellä jaksolla. Yhtäkkiä toistuu osan teema peräkkäin kaksi kertaa.

Viimeinen osa Joutsenet on saanut partituuriin selvennyksen "Jout-senet muuttamassa". Nauhan äänimateriaali on miltei monotoninen, siinä kuuluu suuri lintuparvi, jonka ääni on lähellä lokkiparven huutoa. Sävel-täjä on kehittänyt valtavan pitkän teeman, joka toistuu kerta kerralta paisuen kunnes häipyä. Alussa kuuluu nauha puoli minuuttia, sitten tulevat mukaan jousien tremoloina soittamat soinnut. Kapellimestarilla on jälleen vapaus vaihtaa sointuja mielensä mukaan. Tämän "sattumanvaraisen" jousien soiton päälle tulee puhaltimien määräaikainen osuus. Kapellimestari antaa vasemmalla kädellä merkit jousien akordien vaihtamiselle, oikea käsi hoi-taa puhaltimien rytmisessä pulsaatiossa etenevän soiton. Teema kerrataan viidesti ja viimeinen kertaus on kohokohta. Siinä pasuuna imitoi joutse-nen laulua. Huipentuma purkautuu myös nauhalta. Cantus arcticus päättyy alas-päin laskeutuvaan muunneltuun temaattiseen aiheeseen.